
LEVANTAMENTO DE INSETOS PRAGAS NA SERINGUEIRA (*HEVEA BRASILIENSIS*): UMA REVISÃO DE LITERATURA

DOI; 10.5281/zenodo.15349780

Murilo Pereira da Silva¹

¹Engenharia Florestal – Universidade Federal do Sul da Bahia
murilo.p.s0524@gmail.com

Everton de Araújo Neves²

²Engenharia Florestal – Universidade Federal do Sul da Bahia
evertonaraujo16@gmail.com

Eder Pinho Magalhães³

⁴Programa Biosistemas – Universidade Federal do Sul da Bahia
magalhaes_eder@hotmail.com

Railan dos Santos Silva⁴

⁴Engenharia Agrícola e Ambiental – Universidade Federal do Sul da Bahia
ssilva.railan@gmail.com

AT03: Engenharia e Gestão Ambiental e Sustentabilidade

RESUMO: A seringueira (*Hevea brasiliensis*), espécie nativa da Amazônia, destaca-se como a principal fonte de látex para a produção de borracha natural. Embora o Brasil já tenha liderado a produção mundial, atualmente os países asiáticos ocupam essa posição. Em 2022, a produção nacional foi de 463.401 toneladas, em uma área plantada de 195.345 hectares. Para garantir a produtividade da cultura, é essencial adotar práticas adequadas de manejo, com ênfase no monitoramento e no manejo integrado de pragas (MIP), especialmente em áreas de monocultivo, que favorecem o surgimento de pragas. Este estudo de revisão teve como objetivo identificar os principais insetos-praga de importância econômica relacionados à seringueira no Brasil. A pesquisa foi realizada por meio de levantamento bibliográfico, resultando na seleção de seis estudos relevantes. Entre os insetos destacados estão a mariposa mandarová (*Erinnyis ello*), o percevejo-de-renda (*Leptopharsa heveae*), formigas-cortadeiras, cochonilhas, ácaros, trips e moscas-brancas. Os estudos indicam a possibilidade de controle biológico e químico, embora ainda haja carência de produtos registrados para algumas pragas. A influência das mudanças climáticas sobre a dinâmica populacional desses insetos evidencia a necessidade de estratégias regionais e sustentáveis de manejo. Conclui-se que são necessários mais estudos sobre o tema.

Palavras-chave: Entomofauna; Controle de pragas; Silvicultura.

1. INTRODUÇÃO

A seringueira (*Hevea brasiliensis*) é uma espécie arbórea nativa da Amazônia pertencente à família Euphorbiaceae, possui alta importância econômica, sendo responsável pelo fornecimento do látex, principal matéria-prima para fabricação de borracha natural

(Lorenzi, 2016). O Brasil já foi o maior produtor mundial de borracha natural, posição hoje ocupada por países asiáticos. A atual produção brasileira de borracha em 2022 foi de 463.401 toneladas, movimentando em torno de R\$ 1.400.243,00 em uma área plantada de 195.345 hectares (IBGE, 2022).

Para um maior sucesso produtivo das seringueiras e de diversas culturas florestais, algumas práticas precisam ser adotadas, uma delas, se não a mais importante é o monitoramento e aplicação do manejo integrado de pragas. A seringueira tem sido amplamente cultivada em áreas de monocultura, prática que favorece o aparecimento e desenvolvimento de diversas pragas e doenças. No Brasil, as espécies de insetos consideradas pragas de importância econômica encontradas em associação com plantas de seringueira são os ácaros, percevejo-de-renda, mandarová, formigas, cochonilhas, tripses e pragas do tronco (Brioschi *et al.*, 2010).

Em território nacional a diversidade e a presença de insetos em plantios de seringueira podem variar conforme as regiões e as condições bióticas de cada local, além disso, com as crescentes oscilações climáticas, as dinâmicas desses insetos podem ser alteradas. Por tanto, o monitoramento dessas pragas torna-se mais do que uma ferramenta do MIP, sendo requisito essencial e obrigatório para uma boa condução desta cultura.

Considerando o exposto, o presente estudo de revisão tem como objetivo o levantamento dos principais insetos pragas de relevância econômica relatados na cultura de *H. brasiliensis*. O trabalho encontra-se organizado em quatro sessões: a primeira apresenta uma breve contextualização e discussão da problemática abordada, a segunda refere-se as etapas do estudo de revisão acompanhada de um quadro analítico, a terceira discussão, e finalizando com uma breve conclusão dos resultados encontrados.

2. METODOLOGIA

Para a realização deste estudo, foram feitas buscas nas plataformas digitais SciELO, Web of Science, Google Acadêmico. A temática norteadora definiu os seguintes descritores: Entomofauna; *Hevea brasiliensis*; Insetos; Pragas. Foram selecionados 15 artigos e destes escolhidos 6 para análise e 9 descartados por desvio do tema central.

Por conseguinte, foram elaborados um quadro analítico. Contendo o título das referências selecionadas, autores, ano de publicação e tipologia (livro, artigo publicado em revista científica, artigo publicado em eventos).

2.1 QUADROS ANALÍTICOS

O Quadro 1 reúne as referências bibliográficas selecionadas para a presente análise, apresentando, organizadamente, os títulos dos trabalhos consultados. Além disso, são informados os respectivos autores, o ano de publicação de cada obra e sua tipologia, permitindo uma visualização clara e objetiva dos materiais utilizados como base teórica. Essa sistematização contribui para a compreensão da diversidade e relevância das fontes escolhidas.

Quadro 1 – Referências selecionadas para análise, seus respectivos autores, data de publicação e tipologia da publicação

Título do artigo	Autores	Ano de publicação	Tipologia
1 — SURTO DE MARIPOSAS CAUSA INTENSO DESFOLHAMENTO EM SERINGAIS NO ESTADO DO ACRE	Santos	2014.	Artigo de revista científica.
2 — PARASITISMO DE <i>Brachymeria annulata</i> (Fabricius) (Hymenoptera: Chalcididae) EM <i>Erinnyis ello</i> (L.) (Lepidoptera: <i>Sphingidae</i>)	Santos <i>et al.</i> ,	2017	Artigo publicado em Anais.
3 — DIVERSIDADE DA ENTOMOFAUNA EM UM PLANTIO DE CACAU (<i>Theobroma cacao</i>) NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, BAHIA, BRASIL	Garuzzo & Pereira	2018	Artigo de revista científica
4 — O PERCEVEJO DE RENDA EM SERINGUEIRAS NO BAIXO SUL DA BAHIA: SEIS ANOS DEPOIS	Junior & Honorato	2019	Artigo de revista científica
5 — INFESTAÇÃO DE <i>Leptopharsa heveae</i> Drake & Poor (HEMIPTERA: <i>TINGIDAE</i>) EM OITO CLONES DE SERINGUEIRA EM ITIQUIRA, MT	Santos & Neto	2022	Artigo de revista científica
A CULTURA DA SERINGUEIRA PARA O ESTADO DE SÃO PAULO	Brioschi <i>et al.</i> ,	2010	Livro

Fonte: Elaborado pelo autor.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A quantidade de estudos encontrados sobre a incidência de insetos-praga nos plantios de seringueiras é relativamente baixa. Os poucos trabalhos que abordam essa temática são de grande importância para o sucesso produtivo dessa cultura, pois permitem identificar e compreender a dinâmica desses animais. Santos (2014) registrou o primeiro surto de grande magnitude da mariposa mandarová (*Erinnyis ello*) no estado do Acre, que causou um intenso desfolhamento e resultou em um prejuízo de R\$ 20 mil em cerca de 15 dias, em uma área total de nove hectares.

A espécie *E. ello* é uma mariposa de grande porte, medindo cerca de 90 mm. Suas asas anteriores são cinzas e as posteriores alaranjadas com bordas pretas. Suas lagartas apresentam coloração que varia entre verde, marrom e preto, podendo atingir 10 cm de comprimento. No início, alimentam-se de folhas e ramos novos, e, em grandes surtos, atacam ramos mais finos e folhas maduras (Santos, 2014; Brioschi *et al.*, 2010).

O controle da Mandarová pode ser realizado de forma biológica ou química em árvores adultas. Segundo Brioschi *et al.*, (2010), os produtos biológicos à base de *Bacillus thuringiensis* são recomendados, devido à sua seletividade em relação aos predadores naturais dessa praga. Além disso, Santos *et al.*, (2014) relataram o primeiro registro de ocorrência de *Brachymeria annulata* no estado do Acre. Esse inseto, pertencente à ordem Hymenoptera, da família Chalcididae, é um parasitoide que pode atuar no controle da *E. ello*, atacando as pupas da Mandarová. Além de *B. annulata*, os autores mencionam o uso de parasitoides dos gêneros *Trichogramma* e *Telenomus*.

O percevejo-de-renda (*Leptopharsa heveae*) é um dos insetos-praga de maior impacto econômico na cultura das seringueiras. Alojaram-se na parte abaxial dos folíolos, sugando a seiva da árvore. Santos e Neto (2022) verificaram a infestação de ninfas e adultos de *L. heveae* em oito clones de seringueiras no município de Itiquira–MT, entre julho de 2003 e dezembro de 2005, incluindo os clones GT1, PB 235, PB 217, RRIM 600, RRIM 527, PR 228, PR 255 e IAN 873. Os pesquisadores analisaram um total de 39.168 folíolos, chegando a uma média de 1,1 ninfa e 0,7 adulto por folíolo, concluindo que os clones PR 228 e PB 235 são os mais suscetíveis ao ataque do percevejo-de-renda, com maior densidade populacional de ninfas e adultos entre os meses de setembro e outubro.

Júnior e Honorato (2019) observaram e relataram os impactos do percevejo-de-renda nos primeiros seis anos após sua identificação em um sistema agroflorestal (SAF) no Baixo sul da Bahia. Foi observado um forte impacto no primeiro ano de observação, em 2013, com uma média de 6,48 insetos por folíolo, e nos anos seguintes houve uma variação menos intensa,

chegando a um valor próximo de 3 insetos por folíolo. Os autores relatam que, até 2019, não havia nenhum produto registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para o controle desse inseto. No entanto, há a possibilidade de controle biológico, como o uso do fungo *Sporotrix insectorum* formulado em óleo emulsionável, embora esse método apresente excelente eficiência em períodos úmidos e baixa eficiência em períodos mais secos.

As formigas também integram o grupo de pragas nos plantios de seringueira, especificamente as do gênero *Atta* e *Acromyrmex*, conhecidas popularmente como formigas-cortadeiras. Esses insetos causam intenso desfolhamento, podendo até mesmo matar as árvores atacadas ou ocasionar a perda da dominância apical. O controle pode ser feito por meio de iscas formicidas, e em pequenas infestações as formigas acabam ficando presas ao látex nos ramos e pecíolos. Também podemos incluir as cochonilhas e os ácaros no grupo de pragas das seringueiras, ocasionando danos econômicos à cultura (Brioschi *et al.*, 2010).

Garuzzo & Pereira (2018) realizaram um levantamento da entomofauna em um plantio de cacau associado à seringueira e pupunha em área experimental da Comissão Executiva do Plano de Lavoura Cacaueira (CEPLAC). Por meio de armadilhas do tipo Pitfall, foram coletados e identificados 140 indivíduos de insetos ao nível de família, distribuídos em oito ordens, sendo Hymenoptera a mais representativa, com 110 indivíduos, correspondendo a 78,6% dos insetos amostrados. Os autores demonstram, por meio de seus resultados, um maior equilíbrio entre insetos-praga e predadores na área, característica atribuída à associação de culturas em SAFs.

As moscas-brancas e os tripses também fazem parte das pragas relatadas em plantios de seringueiras. Esses insetos, sugadores de seiva e raspadores, alojam-se preferencialmente na parte inferior das folhas, onde estabelecem colônias. Os tripses se alimentam do conteúdo celular das plantas e são sensíveis a variações climáticas, apresentando um declínio populacional em períodos chuvosos (Brioschi *et al.*, 2010).

Para um melhor entendimento das relações entre os insetos-pragas e a cultura da seringueira, são necessários mais estudos específicos para cada região do país, considerando os fatores climáticos e a adaptabilidade dos insetos aos métodos convencionais de controle

4. CONCLUSÃO

Conclui-se que, apesar da relevância econômica da cultura da seringueira, existe uma carência significativa de estudos sobre a incidência de insetos-pragas. As pesquisas existentes

são de grande importância para o produtor, fornecendo informações valiosas sobre as dinâmicas desses insetos e as possibilidades de controle. A identificação e o monitoramento de pragas como a mariposa mandarová e o percevejo-de-renda, além de outras espécies que afetam a seringueira, evidenciam a necessidade de estratégias regionais e específicas para o manejo eficaz dessas ameaças, considerando as variações climáticas e os métodos de controle disponíveis.

REFERÊNCIAS

BRIOSCHI, A. P. et al. **A cultura da seringueira para o estado de São Paulo**. [s.l.] CATI, 2010.

DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, **IB** Produção Agropecuária. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/explica/producao-agropecuaria/borracha-latex-coagulado/br>>. Acesso em: 28 conjuntos. 2024.

GARUZZO, M. DOS SPB; PEREIRA, RR DA C. Diversidade da entomofauna em um plantio de cacau (*Theobroma cacao*) no município de Ilhéus, Bahia, Brasil. **PubVet**, v. 11, pág. 1–5, 2018.

JÚNIOR, J.H.; HONORATO, S. C. O percevejo de renda em seringueiras no Baixo Sul Da Bahia: seis anos depois. **In: Anais**; VI Congresso Brasileiro de Heveicultura, p. 5, 2019.

LORENZI, H. Árvores Brasileiras. 5ª edição. [sl] Instituto Plantarum, 2016. v. 2 SANTOS, R.S. et al. Parasitismo de *Brachymeria annulata* (Fabricius) (Hymenoptera: Chalcididae) em *Erinnyis ello* (L.) (Lepidoptera: Sphingidae). **In: Anais**; Convibra, p. 7, 2017.

SANTOS, R. S.; DE CARVALHO ANDRADE NETO, R. Infestação de *Leptoparsa heveae* Drake & Poor (HEMIPTERA: TINGIDAE) em oito clones de seringueira em Itiquira, MT. **Agrotrópica**, p. 153–158, 2022.

SANTOS, R. S. Surto de mariposas causa intenso desfolhamento em seringais no estado do acre. **Referência Florestal**, p. 5, 2014.